

MADANIYATLARARO KOMPETENTSIYASINI RIVOJLANTIRISH MODELINI AMALGA OSHIRISH TAJRIBASI

Elova Umida Ruzimurodovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968585>

Annotatsiya. Ushbu maqola dunyo olimlari tomonidan yaratilgan pedagogik hodisa va jarayonlarni modellashtirish va oliy ta’lim pedagogikasida nazariy tadqiqotning tan olingan usullarini yaratish va tadbiq qilishdan iboratdir. Ushbu ko‘nikmalarni nazariy hamda amaliy jihatlariborasidagi fikr va munozaralar hali ham o‘z yechimini topganicha yuq. Biz aynan tadqiqot ishimizda shu va shu kabi masalalarga atroflicha to‘xtalib o‘tganmiz.

Kalit so‘zlar: modellashtirish, tadqiqot, ideal xususiyat, funksional kompetensiya, ijtimoiy madaniyat.

Abstracts. This article is about modeling pedagogical phenomena and processes created by world scientists and creating and applying recognized methods of theoretical research in higher education pedagogy. Opinions and discussions about the theoretical and practical aspects of these skills are still unresolved. We have touched on these and similar issues in detail in our research work.

Key words: modeling, research, ideal character, functional competence, social culture.

Kirish

Pedagogik hodisa va jarayonlarni modellashtirish oliy ta’lim pedagogikasida nazariy tadqiqotning tan olingan usullaridan biridir. Texnik universitet talabalarining madaniyatlararo kompetentsiyasini rivojlantirish jarayonining modelini yaratish uchun birinchi navbatda uning ideal xususiyatlarini aks ettiruvchi madaniyatlararo kompetensiya (ICC) hodisasining mohiyatini ko‘rib chiqish kerak .

Ijtimoiy kompetensiya - bu boshqalar bilan o‘zaro munosabatda bo‘lishga tayyorlik va xohish, muloqot qilish uchun o‘ziga ishonch, o‘zini boshqasining o‘rniga qo‘yish, unga aloqani saqlab qolishga yordam berish, shuningdek, tushunmovchilik jarayonida yuzaga keladigan vaziyatlarni engish qobiliyatini anglatadi. aloqa hamkorlari.

Funksional kompetensiya o‘z fikrini, rozilik/e’tiroz bildirish qobiliyatini o‘z ichiga oladi; qiziqish, hamdardlik, hayrat va boshqa his-tuyg‘ularni ifodalash ; niyatingizni bilvosita ifoda eting; suhbatdoshga ta’sir qilish.

Ijtimoiy-madaniy kompetensiya ona tilida so‘zlashuvchilarning madaniy xususiyatlarini, ularning odatlari, urf-odatlari, xulq-atvori va odob-axloq me’yorlari to‘g‘risidagi bilimlarni, vaqt va makonga, so‘zlovchining ijtimoiy mavqeiga e’tibor qaratgan holda, ularni tushunish va muloqot jarayonida to‘g‘ri foydalanish qobiliyatini o‘z ichiga oladi.

ICC va kommunikativ kompetensiya o‘rtasidagi bog‘liqlik qanday? Chet tilining kommunikativ kompetentsiyasining tuzilishi muloqot tuzilishi bilan mos keladi. Demak, bizning fikrimizcha, madaniyatlararo kompetensiya va kommunikativ kompetensiya (shu jumladan, chet tilining kommunikativ kompetensiyasi) o‘rtasidagi munosabatni quyidagicha taqdim etish qonuniy bo‘lar edi.

Agar madaniyatlararo kompetentsiyaning o‘zini ko‘rib chiqsak, unda uning tarkibida biz alohida komponentlarni ajratib olib, uni besh elementni o‘z ichiga olishini tahlil qildik: Xulq-atvor: qiziquvchanlik va ochiqlik, boshqa madaniyatlarga va o‘z madaniyatlariga nisbatan -

o‘rnatilgan qarashlardan voz kechishga tayyorlik .

Bilim: o‘z mamlakatida ham, aloqa hamkori mamlakatida ham aloqa ishtirokchilarining ijtimoiy mansubligi va madaniy xususiyatlari to‘g‘risida, jamiyatdagi va shaxslar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir jarayonlari haqida .

boshqa madaniyatdagi hujjat yoki hodisani sharhlash, uni tushuntirish va o‘z madaniyatidagi hodisalar bilan bog‘lash qobiliyati .

Kashf etish va o‘zaro ta’sir qilish ko‘nikmalari: boshqa madaniyat haqida yangi bilimlarga ega bo‘lish qobiliyati va bilim, munosabat va ko‘nikmalarni real hayotdagi o‘zaro ta’sir sharoitida ishlatish qobiliyati.

Tanqidiy "madaniy farqlarni tushunish" (madaniy xabardorlik) siyosiy ta’lim: ma’lum mezonlar asosida o‘z va boshqa madaniyatlarning urf-odatlarini va mahsulotlarini tanqidiy baholash qobiliyati.

O.I. Burkova madaniyatlararo muloqotga tayyorgarlikning quyidagi mezonlarini belgilaydi, ular ham madaniyatlararo kompetentsiyaning tarkibiy qismlari sifatida qaralishi mumkin: nazariy bilimlar to‘plami; chet tili madaniyati va o‘rganilayotgan madaniyatning ona tilida so‘zlashuvchilarning xulq-atvori normalarini bilish, shuningdek, ularni madaniyatlararo muloqot holatlarida qo‘llash qobiliyati haqida ma’lumot ; aks ettirish va aniqlash qobiliyati; madaniyatlarni taqqoslash qobiliyati ; aloqa to‘sig‘ining yo‘qligi, madaniyatlararo muloqotdagi keskinlik; bag‘rikenglik , empatik qobiliyatlar [45].

I.L. Plujnik, kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabalarning madaniyatlararo kompetentsiyasini shakllantirishni hisobga olgan holda , ICC modelining asosiy tarkibiy qismlari sifatida motivatsion, kognitiv-operatsion, hissiy-sezgi va xulq-atvor komponentlarini o‘z ichiga oladi . Muallif motivatsion komponentni tavsiflaydi . " Kasbiy faoliyatning qadriyati va ma'nosi sifatida boshqa madaniyatlar vakillari bilan chet tilida professional muloqotni amalga oshirish zarurati va tayyorligi ". Kognitiv-operatsion komponent "o‘zgaruvchan aloqa strategiyalari va taktikalaridan foydalanish qobiliyatini o‘z ichiga oladi ; boshqalarning xulq-atvorini dekodlash va o‘z xatti-harakatlarini dasturlash darajasida professional kontekstda nutq va nutqqa xos bo‘lmagan milliy aloqa vositalarini o‘zlashtirish . "Tuyg‘ularni tartibga solish va muloqotning ijobiy fonini yaratish qobiliyati" hissiy hissiy komponentni tashkil qiladi. Xulq-atvor komponenti tolerant xulq-atvorni, ya'ni "toqatsizlik, dushmanlik, salbiy stereotiplar, noto‘g‘ri qarashlar, ksenofobiyadan saqlanish", shuningdek, etnik-madaniy sezgirlikni (sezuvchanlik) anglatadi - [153, p. 20].

G.V. Elizarova chet tilining kommunikativ kompetentsiyasining har birida madaniyatlararo jihatni ta’kidlaydi : lingvistik, sotsial-lingvistik , nutqiy kompetentsiya, strategik, sotsial-madaniy va ijtimoiy. U ijtimoiy-madaniy kompetentsiyaning madaniyatlararo jihati uchun uning mazmuniga madaniy qadriyatlar kontseptsiyasining kiritilishi munosabati bilan tubdan yangi mazmunni taklif qildi . Ijtimoiy-madaniy kompetentsiya, eng avvalo, umuminsoniy madaniy qadriyatlar tizimini bilish; ona madaniyati qadriyatlari tizimini , ularning davlat muassasalarida namoyon bo‘lish shakllari va usullarini, xulq-atvor shakllarini, dunyoning lingvistik rasmini, maqbul nutq amaliyotini bilish ; o‘rganilayotgan til madaniyatining qadriyatlar tizimi, uning namoyon bo‘lish shakllari va usullarini bilish; madaniy g‘oyalar va me’yorlarning o‘zaro ta’siri tamoyillarini bilish qaratilgan loyihalashtirilgan mahalliy didaktik tizimni sinovdan o‘tkazish uch yil davomida (2004-2007) turli fakultetlarning uchta guruhida - ekologiya muhandisligi (2004-2006), iqtisod va qurilish (2004-2006) bo‘yicha o‘tkazilgan eksperimental mashg‘ulotlar davomida amalga oshirildi. 2005-2007). Eksperiment I dan nolingvistik ixtisoslikdagi oliy o‘quv yurtlari uchun “Chet tili” fanini o‘qitishning tabiiy

sharoitida o‘tkazildi. IV semestr gacha.

Eksperimental va nazorat guruhlarining uchta juftligining har birida quyidagi o‘quv sharoitlari teng edi (yoki ularning qiymatlarida juda o‘xshash):

- 1) ingliz tili kursining davomiyligi;
- 2) mashg‘ulotlar soni;
- 3) guruhdagi talabalar soni;
- 4) guruhlar bir fakultetga tegishli;
- 5) dastlabki va yakuniy nazorat "kesishlarini" o‘tkazish shartlari;
- 6) darslarni bitta o‘qituvchi olib bordi.

Eksperimental guruhlardagi mashg‘ulotlar biz ishlab chiqqan ish dasturiga muvofiq amalga oshirilganligi bilan ajralib turardi, darslarda ingliz tili bo‘yicha muallifning o‘quv-metodik qo‘llanmasi "Madaniyatlararo muloqot " va boshqa bir qator didaktik materiallardan foydalanildi; talabalarning madaniyatlararo kompetensiyasi. Turli mutaxassisliklarning eksperimental guruhlar uchun ixtisoslashtirilgan matnlar asosida va professional madaniyatlararo muloqot sohasida ICCni rivojlantirishga qaratilgan vazifalar ham ishlab chiqilgan. Mashg‘ulotlar puxta rejalashtirilgan edi, lekin ma‘lum bir mavzu doirasidagi aniq topshiriqlar o‘quvchilarning individual xususiyatlariga, o‘rganilayotgan materialga bo‘lgan qiziqishiga va shu sohada oldingi tajribasiga qarab farq qilishi mumkin edi . 1-bobda tavsiflangan texnik universitet talabalarining madaniyatlararo kompetensiyasini rivojlantirish modeli ularning individual ta‘lim traektoriyasini rivojlantirish uchun indikativ asos bo‘lib xizmat qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. ekspertizadan o‘tkazish: uslubiy, darsliklar va o‘quv qo‘llanmalari mualliflari, o‘quv kurslari tuzuvchilari va RFL va chet tillari bo‘yicha o‘quv adabiyotlari sharhlovchilari uchun tavsiyalar / A.R. Arutyunov. -M: Nauka, 1987. - 109 b.
2. Arxangelskiy, S.I. Oliy ta'limdagi o‘quv jarayoni, uning tabiiy asoslari va usullari / S.I.
3. psixologiyasi: Umumiy psixologik tahlil tamoyillari: "Psixologiya" ga ixtisoslashgan universitetlar uchun tadqiqotlar / A.G. Asmolov. - M.: Ma'nosi: Akademiya, 2002. - 414 b
4. Astafurova, T.N. Madaniyatlararo muloqotning kasbiy ahamiyatga ega vaziyatlarda kommunikativ xulq-atvor strategiyalari : lingvistik va didaktik jihatlar: dis Doktor ped.